

ӘОЖ: 14.35.07

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ТАСТЕМІР АЙХАНША ЕРДЕНҚЫЗЫ

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада жоғары білім беру жүйесінде болашақ педагог-психологтарды кәсіби даярлаудың заманауи мәселелері қарастырылады. Құзыретті маманға әлеуметтік сұраныс пен қолданыстағы білім беру практикасы арасындағы қайшылықтар талданады. Кәсіби-тұлғалық дайындықты қалыптастыру, психологиялық мәдениетті және тәжірибеге бағдарланған құзыреттілікті дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылады. Құзыреттілік және тұлғалық-белсенділік тәсілдері негізінде білім беру үдерісін жетілдіру бағыттары ұсынылады.

Кілт сөздер: педагог-психолог, кәсіби дайындық, құзыреттілік, психологиялық-педагогикалық білім, кәсіби дайындық.

Қазіргі заманғы әлеуметтік өзгерістер, білім беру жүйесіндегі өзгерістер және қоғамның өсіп келе жатқан психологиялық сұраныстары педагог-психологтарды сапалы даярлау міндетін өзектендіреді. Білім алушылардың психологиялық әл-ауқаты, педагогикалық өзара іс-қимылдың тиімділігі және білім беру ортасының дамуы олардың кәсіби құзыреттілік деңгейіне байланысты. Алайда, білім беру практикасын талдау жүйелі түсінік пен әдістемелік шешімді қажет ететін күрделі мәселелердің болуын көрсетеді.

Бүгінгі таңдағы цифрлық қоғам және жасанды интеллект мәселелері еңбек нарығына қажетті маманның жекелік қасиеттері мен кәсіби құзыреттілігіне жаңаша көзқарас мен талаптар қалыптастырды. Сондықтан болашақ маманның осы көзқарастарға сәйкес келуі жоо-дағы білім беру жүйесіне реформалардың қажеттілігін алға тартады. Осы орайда, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" атты халыққа Жолдауында еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды дайындау керектігіне мән беріледі [1].

Болашақ педагог-психологтарды даярлау қазіргі заманғы жоғары білімнің басым міндеттерінің бірі болып табылады, өйткені дәл осы мамандар білім беру процесін психологиялық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді, қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуалды қалыптастыруға және білім алушылардың жеке басының дамуына ықпал етеді. Осы орайда Қазақсандық ғалымдар болашақ мамандарды, педагог –психологтарды даярлаудың психологиялық аспектілерін қарастырады [2].

Болашақ педагог-психологты даярлау құзыреттер кешенін қалыптастыруды көздейді: ғылыми-психологиялық, диагностикалық, кеңес берушілік, түзету-дамыту, коммуникативтік және рефлексивті.

Ғалым Л.М. Митина (2019) атап өткендей, педагог-психологтың кәсіби қалыптасуының негізі оның кәсіби сәйкестігін, гуманистік құндылықтарын және өзін-өзі дамыту қабілетін дамыту болып табылады [3]. Алайда, білім беру бағдарламалары көбінесе теориялық дайындыққа бағытталған, бұл түлектердің практикалық дайындығын шектейді.

Педагог-психологтарды даярлаудың негізгі мәселелерін төмендегі кестеде көрсетеміз.

1 кесте – Педагог-психологтарды кәсіби даярлаудың негізгі мәселелері

№	Педагог-психологтарды даярлаудың негізгі мәселелері	Сипаттамасы
1	Теория мен практика арасындағы сәйкессіздік	Көптеген университеттер сапалы психологиялық-педагогикалық практиканы

		ұйымдастыруда қиындықтарға тап болады. Білім беру мекемелерімен өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі және қадағалаудың төмен практикасы студенттердің білімді нақты жағдайда қолдану мүмкіндігін шектейді.
2	Кәсіби-тұлғалық қасиеттердің жеткіліксіз дамуы	Эмпатияны, стресске төзімділікті, коммуникативті құзыреттілік пен рефлексивтілікті қалыптастыру оқытудың арнайы психологиялық-тренингтік формаларын қажет етеді. Алайда, мұндай формалар көбінесе оқу жоспарларының міндетті бөлігіне енгізілмейді.
3	Пәнаралық дайындықтың шектелуі	Қазіргі педагог-психолог тек психология мен педагогика білімін ғана емес, сонымен қатар цифрлық технологияларды, коммуникация психологиясының, медиа психологияның, конфликтологияның элементтерін де білуі керек. Бұл салалардың оқу бағдарламаларынан тыс қалуы сирек емес.
4	Мотивация және кәсіби өзін-өзі анықтау мәселесі	О.А. Гребенникованың (2020) зерттеулеріне сәйкес, студенттердің едәуір бөлігі "психология" бағытын тұрақты кәсіби мотивациясыз ситуациялық түрде таңдайды. Бұл бағдарламаның ресми дамуына және кәсіби қоғамдастыққа аз қосылуға әкеледі [4].

Кәсіби даярлықты жетілдіру жолдарында педагог-психологтарды даярлау сапасын арттыру үшін білім беру үдерісін жүйелі жаңғырту қажет. Оның негізгі бағыттарға мыналар жатады [5]:

- тәжірибеге бағытталған оқыту технологияларын енгізу (тренингтер, супервизиялар, кейс-әдістер, жобалау қызметі);
- рефлексияны дамыту, мамандықтың жеке мағынасымен жұмыс жасау арқылы кәсіби сәйкестікті қалыптастыру;
- жаңа салаларды — нейропсихологияны, цифрлық психологияны, инклюзивті білім беруді ескере отырып, оқу жоспарларын жаңғырту;
- студенттер мен практиктердің тәлімгерлік жүйесін және кәсіби қауымдастықтарын құру;
- онлайн-платформаларды, симуляторларды, психологиялық диагностикалық тренажерлерді пайдалануды қоса алғанда, білім беру үдерісін цифрландыру.

Көптеген зерттеулерде болашақ мамандарды даярлауда кәсіби қызмет субъектісінің акмеологиялық аспектілері, оның өзін-өзі дамытуы және өзін-өзі тануы, кәсібилік психологиясы, маманның шығармашылық белсенділігі және т.б. көптеген мәселелер қарастырылған [6,7].

Мәселелерді талдау негізгі қиындықтар оқу үдерісінің тәжірибеге бағдарлануының жеткіліксіздігі, жоғары оқу орындарының білім беру ұйымдарымен байланысының әлсіздігі, студенттердің кәсіби және жеке қасиеттерінің жеткіліксіз дамуы, сондай-ақ кәсіби сәйкестіктің қалыптасуының төмен деңгейі болып қала беретінін көрсетті. Мұның бәрі түлектердің тәуелсіз психологиялық және педагогикалық қызметке дайындығын төмендетеді.

Болашақ педагог-психологтарды даярлаудың тиімділігін арттыру интерактивті және тренингтік технологияларды белсенді пайдалануды, оқытуды дараландыруды, рефлексияны, тәлімгерлікті және студенттердің кәсіби мотивациясын дамытуды көздейтін білім берудің

құзыреттілік моделіне көшу кезінде мүмкін болады. Психологиялық-педагогикалық білім беруді цифрландыру және практикалық дайындықтың инновациялық нысандарын интеграциялау да маңызды бағыт болып табылады.

Қорытындылай келе, аталған мәселелерді шешу мамандарды даярлаудың мазмұнын, әдістері мен ұйымдастырушылық нысандарын жаңғыртуды қамтитын кешенді тәсілді талап етеді. Студенттердің жеке-кәсіби өсуіне және практикалық өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасағанда ғана педагог — психологтың жаңа түрін-құзыретті, гуманистік бағдарланған және тез өзгеретін білім беру кеңістігінде кәсіби дамуға қабілетті қалыптастыруға болады. Болашақ педагог-психологтарды даярлау мәселелері білім берудің білім моделінен құзыреттілікке көшу қажеттілігімен байланысты, бұл тек кәсіби білімді ғана емес, сонымен бірге адамдармен сәтті жұмыс істеу үшін қажетті жеке қасиеттерді қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Аталған мәселелерді шешу жоғары оқу орындарының, білім беру мекемелерінің және кәсіби қоғамдастықтардың күш-жігерін біріктіру кезінде мүмкін болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Тоқаев Қ.К. "Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" атты ҚР Президентінің халыққа Жолдауы. Ақорда, 2020. <https://primeminister.kz/kz/address>
2. Аяганова А.Ж., Жұбаназарова Н.С. Жоо-да болашақ педагог-психологтарды кәсіби дайындау. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы. №1 (52). - А, 2015.-21-27 б.
3. Митина Л.М. Психология профессионального развития личности. — М.: Академия, 2019.- 189 с.
4. Гребенникова О.А. Подготовка будущего педагога-психолога: проблемы и перспективы // Вестник педагогических наук. - 2020. - №4. - 56–62 с.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. – Екатеринбург: УрГПУ, 2018.- 215 с.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 2018. -235 с.
7. Богоявленская Д.Б. Развитие творческой активности специалиста. — М.: Институт психологии РАН, 2022.- 198 с.